

Educação e Saúde: Vulnerabilidades e Ações de Promoção da Saúde dos Adolescentes no Cenário Pós-Pandemia

Education and Health: Vulnerabilities and Actions to Promote Adolescent Health in the Post-Pandemic Scenario

Marilza Siqueira Pícoli Moreira.¹ Orientadora: Elsy Tavares.² - 2024

RESUMO

O presente artigo analisa as principais vulnerabilidades que afetam os adolescentes no cenário pós-pandemia de COVID-19, destacando os impactos sobre a saúde física, mental, socioemocional e o processo educacional. Discute-se a importância da escola como espaço estratégico para a promoção da saúde, prevenção de agravos e fortalecimento do desenvolvimento integral dos estudantes. O estudo evidencia que o agravamento das desigualdades sociais e educacionais exige a implementação de ações intersetoriais que articulem educação, saúde, família e comunidade. Além disso, aborda o papel das políticas públicas e dos programas de promoção da saúde no ambiente escolar como instrumentos essenciais para garantir ambientes inclusivos, seguros e acolhedores. Ressalta-se que a adoção de práticas educativas voltadas ao bem-estar, à prevenção de riscos, ao fortalecimento das competências socioemocionais e ao protagonismo juvenil contribui para a melhoria da qualidade de vida dos adolescentes. Conclui-se que o enfrentamento das vulnerabilidades no contexto pós-pandemia depende da integração entre diferentes setores, do fortalecimento das políticas públicas e da construção de escolas promotoras da saúde, capazes de favorecer o desenvolvimento humano, social e educacional dos adolescentes.

PALAVRAS-CHAVE

Adolescência. Promoção da saúde. Ambiente escolar.

ABSTRACT

This article analyzes the main vulnerabilities affecting adolescents in the post-COVID-19 pandemic scenario, highlighting the impacts on physical, mental, socioemotional health, and the educational process. It discusses the importance of schools as strategic spaces for health promotion, disease prevention, and the strengthening of students' comprehensive development. The study demonstrates that the worsening of social and educational inequalities requires the implementation of intersectoral actions integrating education, health, families, and the community. Furthermore, it addresses the role of public policies and school health promotion programs as essential instruments for ensuring inclusive, safe, and welcoming educational environments. It emphasizes that educational practices focused on well-being, risk prevention, socioemotional skills, and youth empowerment contribute to improving adolescents' quality of life. The study concludes that addressing vulnerabilities in the post-pandemic context depends on the integration of different sectors, the strengthening of public policies, and the development of health-promoting schools capable of fostering the human, social, and educational development of adolescents.

KEYWORDS

Adolescence. Health promotion. School environment.

¹ Orcid: 0009-0001-2534-6281.

INTRODUÇÃO

A adolescência representa uma fase singular do desenvolvimento humano, caracterizada por intensas transformações físicas, cognitivas, emocionais e sociais que influenciam diretamente a construção da identidade, a autonomia e a adoção de hábitos relacionados à saúde. Nesse período, os adolescentes tornam-se mais suscetíveis à influência do ambiente familiar, escolar e comunitário, sendo essas interações determinantes para o desenvolvimento de comportamentos protetivos ou de risco. Dessa forma, a promoção da saúde na adolescência ultrapassa a prevenção de doenças, envolvendo ações voltadas ao fortalecimento das capacidades individuais e coletivas, à garantia de direitos e à criação de condições favoráveis para o desenvolvimento integral (World Health Organization, 2023, p. 4).

A pandemia de COVID-19 provocou profundas mudanças nos sistemas educacionais e nas condições de vida da população mundial, afetando significativamente a saúde física, mental e social de crianças e adolescentes. O fechamento das escolas, o distanciamento social, a interrupção das atividades presenciais e as dificuldades de acesso aos serviços públicos contribuíram para o agravamento das desigualdades sociais e educacionais, além do aumento dos casos de ansiedade, depressão, estresse, sedentarismo e insegurança alimentar entre os estudantes. Nesse contexto, a escola passou a ocupar posição ainda mais estratégica na reconstrução das redes de proteção social, na promoção da saúde e na prevenção de agravos, especialmente durante o período pós-pandêmico (Unicef, 2021, p. 18).

A relação entre educação e saúde fundamenta-se na compreensão de que ambas constituem direitos sociais indispensáveis ao desenvolvimento humano e à cidadania. No ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e ao acesso universal às ações e serviços de saúde (Brasil, 1988). Da mesma forma, a educação é reconhecida como direito fundamental, devendo promover o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A integração entre essas duas políticas públicas fortalece estratégias capazes de enfrentar os determinantes sociais da saúde e ampliar as oportunidades de desenvolvimento dos adolescentes.

Sob essa perspectiva, a promoção da saúde escolar fundamenta-se em uma abordagem ampliada do processo saúde-doença, considerando que fatores biológicos, sociais, econômicos, culturais e ambientais influenciam diretamente as condições de vida da população. Buss e Pellegrini Filho (2007, p. 78) afirmam que a saúde é determinada por um conjunto de fatores sociais que incluem renda, escolaridade, condições de moradia, alimentação, trabalho, acesso aos serviços públicos e participação social. Assim, a melhoria das condições de saúde depende da implementação de políticas públicas integradas, capazes de reduzir desigualdades e promover equidade.

A promoção da saúde ganhou maior destaque internacional a partir da publicação da Carta de Ottawa, documento que definiu esse processo como a capacitação das pessoas para aumentar o controle sobre sua saúde e melhorar sua qualidade de vida (Organização Mundial da Saúde, 1986, p. 1). O documento estabelece que ambientes saudáveis, políticas públicas adequadas, fortalecimento da ação comunitária, desenvolvimento de habilidades pessoais e reorganização dos serviços de saúde constituem elementos fundamentais para a promoção da saúde. Essas diretrizes influenciaram a formulação de políticas públicas em diversos países, incluindo o Brasil, onde a escola passou a ser reconhecida como espaço privilegiado para o desenvolvimento de ações educativas voltadas à promoção da saúde.

No cenário brasileiro, essa integração foi fortalecida pela criação de programas específicos voltados ao ambiente escolar, entre os quais se destaca o Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. O programa promove a articulação entre as redes públicas de educação e saúde, desenvolvendo ações relacionadas à prevenção de doenças, promoção da alimentação saudável, incentivo à atividade física, saúde mental, educação sexual, vacinação, prevenção das violências e acompanhamento das condições de saúde dos estudantes. Essa iniciativa evidencia o reconhecimento da escola como espaço estratégico para a promoção da qualidade de vida e do desenvolvimento integral de crianças e adolescentes.

Após a pandemia de COVID-19, a necessidade de fortalecer essas políticas tornou-se ainda mais evidente. O aumento das demandas relacionadas à saúde mental, às dificuldades de aprendizagem, ao abandono escolar e às desigualdades socioeconômicas demonstrou que os desafios educacionais passaram a exigir respostas articuladas entre diferentes setores governamentais. Segundo a

Organização Mundial da Saúde (2021, p. 6), escolas que desenvolvem ações integradas de promoção da saúde apresentam melhores resultados relacionados ao desempenho acadêmico, ao bem-estar emocional, à participação dos estudantes e à redução de comportamentos de risco.

Entre as consequências observadas durante e após a pandemia destaca-se o agravamento dos problemas relacionados à saúde mental dos adolescentes. A interrupção das atividades escolares presenciais reduziu as oportunidades de convivência, socialização e construção de vínculos afetivos, fatores essenciais para o desenvolvimento psicossocial nessa etapa da vida. Além disso, o aumento do tempo de exposição às telas, o isolamento social, as perdas familiares, a insegurança econômica e a instabilidade emocional intensificaram quadros de ansiedade, depressão, estresse e sofrimento psíquico. Esses aspectos reforçam a importância da implementação de estratégias permanentes de acolhimento emocional, prevenção e acompanhamento no ambiente escolar.

Paralelamente, a pandemia evidenciou o papel da escola na garantia de direitos sociais fundamentais. Além de sua função educativa, as instituições escolares desempenham importante papel na promoção da segurança alimentar, na identificação de situações de violência doméstica, na proteção contra o trabalho infantil, no acompanhamento do desenvolvimento infantil e na articulação com os serviços públicos de saúde e assistência social. A interrupção das atividades presenciais revelou que a escola constitui um espaço essencial para a proteção integral de crianças e adolescentes, especialmente daqueles que vivem em contextos de maior vulnerabilidade social.

A atuação intersetorial passou a ser considerada um dos principais fundamentos das políticas públicas voltadas à promoção da saúde. A integração entre educação, saúde, assistência social, família e comunidade favorece o desenvolvimento de ações preventivas, amplia o acesso aos serviços públicos e fortalece as redes locais de proteção. Essa abordagem reconhece que os desafios enfrentados pelos adolescentes não podem ser solucionados exclusivamente por um único setor, exigindo respostas compartilhadas e articuladas entre diferentes instituições.

Outro aspecto relevante refere-se à construção de ambientes escolares saudáveis e inclusivos. A promoção da saúde depende não apenas da realização de campanhas educativas, mas também da criação de espaços seguros, acolhedores e livres de discriminação, nos quais todos os estudantes possam

desenvolver plenamente suas potencialidades. A valorização da diversidade, da inclusão, da participação estudantil e da convivência democrática fortalece fatores de proteção que contribuem para reduzir situações de violência, bullying, evasão escolar e sofrimento emocional.

A promoção da saúde no ambiente escolar deve contemplar práticas relacionadas à alimentação saudável, incentivo à atividade física, educação em saúde, alfabetização científica, prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, combate ao uso de álcool e outras drogas, promoção da saúde mental e desenvolvimento das competências socioemocionais. Essas ações favorecem a formação de indivíduos mais conscientes, autônomos e capazes de realizar escolhas responsáveis ao longo da vida. Torna-se evidente que a articulação entre educação e saúde representa uma estratégia indispensável para enfrentar as vulnerabilidades intensificadas pela pandemia e promover o desenvolvimento integral dos adolescentes. A implementação de políticas públicas intersetoriais, associada ao fortalecimento das redes de proteção social e à construção de ambientes escolares promotores da saúde, constitui um caminho fundamental para reduzir desigualdades, ampliar oportunidades e assegurar melhores condições de aprendizagem e qualidade de vida.

ADOLESCÊNCIA, VULNERABILIDADES E OS IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NA SAÚDE E NA EDUCAÇÃO

A adolescência corresponde a um período de intensas transformações biológicas, cognitivas, emocionais e sociais, caracterizando-se como uma etapa decisiva para a consolidação da identidade, da autonomia e da construção dos projetos de vida. Nessa fase, os indivíduos experimentam profundas mudanças físicas e psicológicas que influenciam seus comportamentos, suas relações interpessoais e sua inserção na sociedade. Ao mesmo tempo em que representa uma fase marcada por inúmeras potencialidades, a adolescência também constitui um período de maior suscetibilidade às vulnerabilidades decorrentes de fatores individuais, familiares, sociais, econômicos e culturais. Nesse contexto, as condições de saúde e educação assumem papel fundamental para assegurar o desenvolvimento integral e a garantia dos direitos dessa população.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2023, p. 4), a adolescência compreende o período entre 10 e 19 anos de idade e constitui uma etapa essencial para o desenvolvimento humano, uma vez que grande parte dos hábitos relacionados à saúde, ao

comportamento e às relações sociais é estabelecida nesse momento da vida. Assim, investimentos em políticas públicas voltadas à saúde e à educação dos adolescentes produzem benefícios que se estendem por toda a vida adulta, contribuindo para a redução das desigualdades sociais e para a melhoria das condições de saúde da população.

A compreensão da adolescência requer uma abordagem ampliada, capaz de reconhecer que o processo de crescimento e desenvolvimento não depende exclusivamente de fatores biológicos. Aspectos relacionados à renda familiar, escolaridade, alimentação, moradia, acesso aos serviços públicos, relações familiares, participação comunitária e oportunidades educacionais exercem influência significativa sobre a qualidade de vida dos adolescentes. Conforme afirmam Buss e Pellegrini Filho (2007, p. 81), os determinantes sociais da saúde constituem elementos centrais para compreender as desigualdades existentes entre diferentes grupos populacionais, evidenciando que saúde e doença são produzidas por múltiplos fatores sociais, econômicos e ambientais.

A vulnerabilidade na adolescência deve ser compreendida como uma condição multifatorial, resultante da interação entre fatores individuais, sociais e programáticos. Segundo Ayres et al. (2009, p. 122), a vulnerabilidade ultrapassa a noção tradicional de risco ao considerar que os indivíduos encontram-se inseridos em contextos sociais que podem ampliar ou reduzir sua capacidade de proteção diante das diferentes situações que afetam sua saúde e seu desenvolvimento. Essa perspectiva permite compreender que comportamentos considerados de risco não decorrem apenas de escolhas individuais, mas também das oportunidades, recursos e condições sociais disponíveis.

Entre as principais vulnerabilidades presentes durante a adolescência destacam-se a violência, o bullying, a insegurança alimentar, o uso de álcool e outras drogas, a gravidez precoce, as infecções sexualmente transmissíveis, os transtornos mentais, a evasão escolar e as desigualdades de acesso aos serviços públicos. Tais fatores frequentemente encontram-se associados às condições socioeconômicas das famílias, às características das comunidades e às limitações das políticas públicas, exigindo respostas intersetoriais capazes de integrar educação, saúde, assistência social e proteção dos direitos da criança e do adolescente.

A pandemia de COVID-19 agravou significativamente essas vulnerabilidades. As medidas sanitárias adotadas para conter a disseminação do vírus, como o fechamento das escolas, o distanciamento social e a suspensão das atividades presenciais, produziram impactos expressivos sobre a saúde física, mental e emocional dos adolescentes. Embora essas medidas tenham sido fundamentais para reduzir a transmissão da doença, seus efeitos

prolongados evidenciaram importantes consequências para o desenvolvimento dessa população.

O fechamento das escolas representou uma das medidas de maior impacto sobre a educação em escala mundial. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, 2021, p. 6), mais de 1,6 bilhão de estudantes tiveram suas atividades presenciais interrompidas durante a pandemia, comprometendo significativamente os processos de ensino e aprendizagem. Além das perdas pedagógicas, a interrupção das atividades escolares reduziu o acesso a programas de alimentação escolar, acompanhamento psicossocial, atividades esportivas e espaços de convivência, ampliando as situações de vulnerabilidade entre crianças e adolescentes.

No Brasil, as desigualdades educacionais tornaram-se ainda mais evidentes durante esse período. O ensino remoto revelou profundas diferenças relacionadas ao acesso à internet, equipamentos tecnológicos, ambiente doméstico adequado para os estudos e acompanhamento familiar. Muitos estudantes enfrentaram dificuldades para participar das atividades escolares devido à ausência de computadores, conexão de qualidade ou condições socioeconômicas favoráveis. Como consequência, observou-se aumento das defasagens de aprendizagem, da evasão escolar e das desigualdades educacionais, especialmente entre adolescentes pertencentes às populações mais vulneráveis.

Além dos impactos sobre a educação, a pandemia provocou importantes repercussões na saúde mental dos adolescentes. O isolamento social reduziu significativamente as oportunidades de convivência, interação entre pares e desenvolvimento das habilidades sociais, elementos fundamentais durante essa etapa da vida. A interrupção das atividades presenciais, associada às incertezas provocadas pela crise sanitária, ao medo da doença, às perdas familiares e às dificuldades econômicas, favoreceu o aumento dos casos de ansiedade, depressão, estresse, irritabilidade, distúrbios do sono e sofrimento emocional.

O relatório *The State of the World's Children 2021*, publicado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef, 2021, p. 21), destaca que a pandemia representou uma das maiores crises globais relacionadas à saúde mental infantil e juvenil das últimas décadas. O documento evidencia que milhões de adolescentes passaram a apresentar sintomas relacionados ao sofrimento psíquico, exigindo ampliação das políticas públicas voltadas ao acolhimento emocional, prevenção dos transtornos mentais e fortalecimento das redes de proteção.

Outro aspecto relevante refere-se ao aumento do comportamento sedentário durante o período de isolamento social. A redução das atividades físicas, associada ao aumento do

tempo de exposição às telas e às mudanças nos hábitos alimentares, contribuiu para o crescimento dos índices de sobrepeso, obesidade e outros fatores de risco relacionados às doenças crônicas não transmissíveis. Segundo a Organização Mundial da Saúde (2020, p. 32), a prática regular de atividades físicas desempenha papel fundamental na promoção da saúde física e mental dos adolescentes, contribuindo para a prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e transtornos emocionais.

A pandemia também intensificou situações de insegurança alimentar em diversos países. A interrupção das aulas presenciais comprometeu o acesso de muitos estudantes aos programas de alimentação escolar, especialmente entre famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. No Brasil, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) desempenhou papel importante na adoção de estratégias emergenciais voltadas à distribuição de gêneros alimentícios para estudantes da rede pública, minimizando parte dos impactos decorrentes da suspensão das atividades presenciais.

Outro fator que merece destaque é o aumento das situações de violência doméstica durante o período de isolamento social. A permanência prolongada no ambiente familiar, associada ao estresse econômico, ao desemprego e às dificuldades emocionais enfrentadas por muitas famílias, favoreceu o crescimento dos casos de violência física, psicológica e negligência contra crianças e adolescentes. A interrupção das atividades escolares dificultou ainda a identificação precoce dessas situações, uma vez que professores e profissionais da educação frequentemente atuam como importantes agentes na detecção de sinais de violência e vulnerabilidade.

A pandemia ampliou os desafios relacionados à inclusão educacional. Estudantes com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento ou necessidades educacionais específicas enfrentaram dificuldades adicionais decorrentes da interrupção dos atendimentos especializados, da limitação dos recursos tecnológicos acessíveis e da redução do acompanhamento pedagógico individualizado. Essa realidade evidenciou a necessidade de fortalecer políticas públicas voltadas à educação inclusiva e à garantia da equidade no acesso às oportunidades educacionais.

No período pós-pandemia, as escolas passaram a enfrentar o desafio de reconstruir os vínculos pedagógicos e sociais fragilizados durante o isolamento. Mais do que recuperar conteúdos curriculares, tornou-se necessário desenvolver estratégias voltadas ao acolhimento dos estudantes, fortalecimento da saúde mental, recomposição das aprendizagens e promoção do desenvolvimento socioemocional. A Organização Mundial da Saúde e a UNESCO (2021, p. 8) destacam que escolas promotoras da saúde apresentam

maior capacidade de responder às necessidades dos estudantes, favorecendo tanto o desempenho acadêmico quanto o bem-estar físico e emocional.

A escola reafirma sua função como espaço de proteção integral, convivência social e promoção da cidadania. Além da aprendizagem formal, o ambiente escolar contribui para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, fortalecimento da autoestima, construção de relações interpessoais saudáveis e formação de hábitos relacionados ao autocuidado. Dessa forma, o retorno às atividades presenciais evidenciou que a educação desempenha papel central na redução das desigualdades intensificadas pela pandemia.

A atuação intersetorial entre educação, saúde e assistência social tornou-se, portanto, indispensável para enfrentar os impactos produzidos pela COVID-19. A integração entre essas políticas públicas favorece a identificação precoce de situações de vulnerabilidade, amplia o acesso aos serviços de saúde, fortalece as ações preventivas e contribui para o desenvolvimento integral dos adolescentes. Programas como o Programa Saúde na Escola (PSE) passaram a assumir importância ainda maior no cenário pós-pandêmico, ao promover ações voltadas à saúde mental, vacinação, alimentação saudável, atividade física, prevenção das violências e educação em saúde.

Outro aspecto essencial refere-se à participação da família no processo de recuperação das perdas provocadas pela pandemia. O fortalecimento dos vínculos familiares, associado à aproximação entre escola e responsáveis, contribui para acompanhar o desenvolvimento dos adolescentes, identificar dificuldades de aprendizagem e promover ambientes mais seguros e acolhedores. A corresponsabilidade entre família, escola e Estado fortalece as redes de proteção social e amplia as possibilidades de desenvolvimento integral.

O PAPEL DA ESCOLA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE E NA PREVENÇÃO DE AGRAVOS ENTRE ADOLESCENTES

A escola constitui um dos principais espaços de formação humana, desenvolvimento social e construção da cidadania, exercendo papel estratégico na promoção da saúde e na prevenção de agravos entre adolescentes. Mais do que um ambiente destinado à transmissão de conhecimentos formais, a instituição escolar configura-se como um espaço privilegiado para o desenvolvimento de ações educativas, preventivas e intersetoriais capazes de favorecer a adoção de hábitos saudáveis, fortalecer fatores de proteção e reduzir situações de vulnerabilidade que comprometem o desenvolvimento integral dos estudantes. Essa compreensão fundamenta-se no conceito ampliado de saúde, que considera os determinantes

sociais, econômicos, culturais e ambientais como elementos decisivos para a qualidade de vida da população (Buss; Pellegrini Filho, 2007, p. 79).

Durante a adolescência, os indivíduos vivenciam intensas transformações biológicas, psicológicas e sociais que influenciam diretamente seus comportamentos e escolhas. Trata-se de um período marcado pela construção da identidade, pela ampliação da autonomia e pela consolidação de valores, circunstâncias que tornam os adolescentes mais suscetíveis tanto à adoção de comportamentos saudáveis quanto à exposição a fatores de risco. Nesse contexto, a escola assume importante função educativa ao promover conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas ao autocuidado, ao desenvolvimento socioemocional e à formação de cidadãos conscientes sobre seus direitos e responsabilidades.

A promoção da saúde no ambiente escolar está fundamentada nos princípios estabelecidos pela Carta de Ottawa, documento que define a promoção da saúde como o processo de capacitação das pessoas para ampliar o controle sobre sua própria saúde e melhorar sua qualidade de vida (Organização Mundial Da Saúde, 1986, p. 1). A Carta destaca que ambientes favoráveis, fortalecimento da ação comunitária, desenvolvimento de habilidades pessoais, formulação de políticas públicas saudáveis e reorganização dos serviços constituem pilares essenciais para a construção de comunidades mais saudáveis. No contexto escolar, esses princípios traduzem-se na criação de espaços acolhedores, inclusivos e seguros, capazes de favorecer o bem-estar físico, mental e social dos estudantes.

A Organização Mundial da Saúde reconhece as escolas promotoras da saúde como instituições que desenvolvem políticas, práticas pedagógicas e ações permanentes voltadas à melhoria das condições de vida da comunidade escolar. Segundo a World Health Organization (2021, p. 9), escolas que adotam essa abordagem apresentam melhores indicadores relacionados ao desempenho acadêmico, à redução da evasão escolar, ao fortalecimento das competências socioemocionais e à diminuição de comportamentos de risco entre crianças e adolescentes. Dessa maneira, a promoção da saúde passa a integrar o cotidiano escolar, deixando de ser restrita a campanhas pontuais ou atividades isoladas.

No Brasil, essa perspectiva consolidou-se com a criação do Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, resultado da articulação entre os Ministérios da Saúde e da Educação. O programa objetiva integrar as políticas públicas desses setores, promovendo ações relacionadas à avaliação das condições de saúde, vacinação, alimentação saudável, prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, saúde bucal, saúde ocular, incentivo à prática de atividades físicas, promoção da cultura de paz, prevenção do uso de álcool, tabaco e outras drogas, além do fortalecimento da saúde mental dos estudantes (Brasil, 2022, p. 12).

A efetividade dessas ações depende da atuação conjunta entre profissionais da educação, equipes da atenção primária à saúde, famílias e comunidade. A intersetorialidade constitui um dos princípios fundamentais da promoção da saúde, uma vez que reconhece que os problemas enfrentados pelos adolescentes possuem múltiplas determinações e não podem ser solucionados exclusivamente pelo setor educacional ou pelo sistema de saúde. Conforme Buss e Pellegrini Filho (2007, p. 85), os determinantes sociais da saúde exigem políticas públicas integradas que articulem diferentes setores governamentais e sociais na construção de ambientes promotores da equidade.

Entre as principais contribuições da escola destaca-se a educação em saúde, entendida como processo contínuo de construção de conhecimentos que possibilita aos estudantes compreender os fatores que influenciam sua saúde e desenvolver autonomia para a adoção de comportamentos saudáveis. Nesse sentido, as práticas educativas devem ultrapassar a simples transmissão de informações, estimulando a reflexão crítica, a participação ativa dos estudantes e o desenvolvimento de competências para a tomada de decisões conscientes diante das situações cotidianas.

A educação alimentar e nutricional representa uma das áreas prioritárias da promoção da saúde escolar. A adolescência corresponde a um período de elevado crescimento corporal e intenso desenvolvimento metabólico, exigindo alimentação adequada para garantir o desenvolvimento físico e cognitivo. Entretanto, o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, associado à redução da prática de atividades físicas, tem contribuído para o crescimento da obesidade infantil e adolescente. De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2022, p. 34), ações educativas voltadas à alimentação saudável no ambiente escolar favorecem a construção de hábitos alimentares mais adequados e reduzem fatores de risco associados às doenças crônicas não transmissíveis.

Outro aspecto de grande relevância refere-se à promoção da saúde mental. A pandemia de COVID-19 intensificou significativamente os casos de ansiedade, depressão, sofrimento psíquico, isolamento social e dificuldades emocionais entre adolescentes, tornando evidente a necessidade de ampliar estratégias de acolhimento no ambiente escolar. A escola desempenha papel essencial na identificação precoce de sinais de sofrimento emocional, na construção de relações interpessoais saudáveis e no encaminhamento dos estudantes aos serviços especializados quando necessário. Segundo a Unicef (2021, p. 42), ambientes escolares acolhedores favorecem o fortalecimento da autoestima, do sentimento de pertencimento e da resiliência, contribuindo para a prevenção de transtornos mentais e do comportamento suicida.

Além da saúde mental, a escola desempenha importante função na prevenção das violências. O ambiente escolar possibilita a identificação precoce de situações de negligência, abuso físico, violência psicológica, violência sexual, exploração do trabalho infantil e outras formas de violação de direitos que muitas vezes permanecem invisíveis fora do contexto educacional. A convivência diária entre professores, estudantes e equipes pedagógicas favorece a observação de alterações comportamentais que podem indicar situações de vulnerabilidade social, permitindo o acionamento das redes de proteção previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990).

Outro desafio contemporâneo refere-se à prevenção do *bullying* e do cyberbullying. A expansão do uso das tecnologias digitais ampliou novas formas de violência entre adolescentes, produzindo impactos significativos sobre a saúde mental, o rendimento escolar e a convivência social. Programas educativos voltados ao desenvolvimento da empatia, do respeito às diferenças e da cultura de paz têm demonstrado resultados positivos na redução desses comportamentos. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura; destacam que escolas comprometidas com práticas inclusivas apresentam menores índices de violência, discriminação e abandono escolar (Unesco, 2023, p. 31).

A promoção da atividade física também constitui importante estratégia preventiva desenvolvida pela escola. As aulas de Educação Física, associadas à oferta de atividades esportivas, recreativas e culturais, contribuem para o desenvolvimento motor, a prevenção da obesidade, o fortalecimento da saúde cardiovascular e a melhoria do bem-estar psicológico. Além dos benefícios físicos, a prática regular de atividades corporais favorece a socialização, a cooperação, o trabalho em equipe e a construção de habilidades socioemocionais essenciais para o desenvolvimento dos adolescentes.

A educação sexual e reprodutiva igualmente integra as ações de promoção da saúde escolar. O acesso a informações científicas, éticas e adequadas à faixa etária contribui para a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, da gravidez não planejada e da violência sexual, além de favorecer o desenvolvimento de relações interpessoais baseadas no respeito, na responsabilidade e na autonomia. Essas ações devem ser conduzidas de forma interdisciplinar, respeitando os princípios dos direitos humanos, da dignidade da pessoa e da proteção integral previstos na legislação brasileira.

No cenário pós-pandemia, tornou-se ainda mais evidente a necessidade de fortalecer ações voltadas ao desenvolvimento das competências socioemocionais. Habilidades como empatia, comunicação, autocontrole emocional, resolução de conflitos, cooperação e pensamento crítico contribuem para a construção de ambientes escolares mais saudáveis e para a redução de situações de violência, discriminação e exclusão. Essas competências

favorecem não apenas o desempenho acadêmico, mas também a formação integral dos estudantes, preparando-os para enfrentar desafios pessoais e sociais ao longo da vida.

Outro aspecto fundamental refere-se à participação da família nas ações de promoção da saúde. A articulação entre escola e comunidade fortalece os vínculos de confiança, amplia a efetividade das ações educativas e favorece o acompanhamento do desenvolvimento dos adolescentes. Quando família, escola e serviços de saúde atuam de forma integrada, aumentam as possibilidades de identificação precoce de situações de risco e de construção de estratégias coletivas para sua superação.

A escola exerce importante papel na redução das desigualdades sociais em saúde. Estudantes pertencentes a grupos socialmente vulneráveis frequentemente enfrentam maiores dificuldades de acesso aos serviços públicos, à alimentação adequada, às práticas esportivas e ao acompanhamento em saúde.

ESTRATÉGIAS INTERSETORIAIS ENTRE EDUCAÇÃO, SAÚDE E FAMÍLIA PARA O CUIDADO INTEGRAL DOS ADOLESCENTES

O cuidado integral dos adolescentes constitui um dos principais desafios das políticas públicas contemporâneas, especialmente diante da complexidade dos fatores que influenciam o desenvolvimento humano durante essa etapa da vida. As transformações físicas, cognitivas, emocionais e sociais características da adolescência tornam esse grupo populacional mais suscetível às influências do contexto familiar, escolar e comunitário, exigindo respostas articuladas entre diferentes setores da sociedade. Nesse cenário, a intersectorialidade emerge como estratégia fundamental para promover a saúde, prevenir agravos, reduzir vulnerabilidades e assegurar a proteção integral dos adolescentes, por meio da integração entre educação, saúde, assistência social, família e comunidade (Brasil, 2018, p. 18).

A concepção de cuidado integral fundamenta-se no entendimento de que a saúde não corresponde apenas à ausência de doenças, mas resulta da interação entre fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, culturais e ambientais. Essa perspectiva amplia a responsabilidade das políticas públicas, exigindo ações coordenadas capazes de enfrentar os determinantes sociais da saúde. Conforme Buss e Pellegrini Filho (2007, p. 81), as condições de vida, a escolaridade, a renda, o acesso aos serviços públicos, a alimentação, a moradia e a participação social exercem influência decisiva sobre os níveis de saúde da população, tornando indispensável a articulação entre diferentes políticas governamentais.

A intersetorialidade pode ser compreendida como uma forma de organização das ações públicas baseada na cooperação entre diferentes instituições e áreas do conhecimento, visando responder de maneira mais eficiente às necessidades da população. Em vez de desenvolver ações isoladas, os setores da educação, da saúde e da assistência social compartilham responsabilidades, recursos e estratégias para garantir atenção integral aos adolescentes. Essa abordagem favorece a construção de redes de proteção capazes de identificar precocemente situações de vulnerabilidade, promover intervenções oportunas e fortalecer fatores de proteção individuais e coletivos.

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu as bases para a integração das políticas sociais ao reconhecer a saúde, a educação, a assistência social e a proteção da infância e da juventude como direitos fundamentais. Complementando esse marco jurídico, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) reafirma o princípio da proteção integral, determinando que família, sociedade e Estado compartilham a responsabilidade pela garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes (Brasil, 1990). Esse princípio orienta a formulação de políticas públicas intersetoriais destinadas à promoção do desenvolvimento saudável e da inclusão social.

Entre as principais iniciativas brasileiras voltadas à integração entre educação e saúde destaca-se o Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. O programa representa uma estratégia nacional de articulação entre os Ministérios da Saúde e da Educação, objetivando desenvolver ações permanentes de promoção da saúde, prevenção de doenças e acompanhamento das condições de saúde dos estudantes da rede pública de ensino. Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2022, p. 10), o PSE fortalece a atuação conjunta das equipes da Atenção Primária à Saúde e das instituições escolares, ampliando o acesso dos adolescentes aos serviços públicos e promovendo ações educativas integradas.

A atuação da Atenção Primária à Saúde desempenha papel central nesse processo, sobretudo por meio das equipes da Estratégia Saúde da Família. Essas equipes realizam atividades de promoção da saúde, vacinação, acompanhamento nutricional, saúde bucal, saúde sexual e reprodutiva, prevenção ao uso de álcool e outras drogas, além da identificação precoce de fatores de risco que possam comprometer o desenvolvimento dos adolescentes. A proximidade entre as unidades básicas de saúde e as escolas favorece a continuidade do cuidado e amplia a efetividade das ações preventivas.

Além dos serviços de saúde, a participação da família constitui elemento essencial para o desenvolvimento integral dos adolescentes. A família representa o primeiro espaço de socialização, construção de valores, desenvolvimento emocional e formação de vínculos

afetivos, exercendo influência significativa sobre os hábitos de vida, o desempenho escolar e a saúde mental. Conforme Minuchin (1982, p. 57), as relações familiares influenciam diretamente o desenvolvimento psicológico dos adolescentes, contribuindo para a formação da autoestima, da autonomia e da capacidade de enfrentamento das dificuldades cotidianas.

No ambiente escolar, o fortalecimento da parceria entre família e escola amplia significativamente as possibilidades de acompanhamento do desenvolvimento dos estudantes. A comunicação permanente entre professores, gestores, responsáveis e profissionais da saúde favorece a identificação precoce de alterações comportamentais, dificuldades de aprendizagem, situações de violência, sofrimento emocional e outras condições que possam comprometer o desenvolvimento integral dos adolescentes. Essa aproximação também fortalece o vínculo entre a comunidade e a escola, promovendo maior participação social nas ações educativas.

A pandemia de COVID-19 evidenciou ainda mais a importância dessa articulação. Durante o período de isolamento social, muitas famílias passaram a desempenhar papel mais ativo no acompanhamento das atividades escolares, ao mesmo tempo em que enfrentaram dificuldades relacionadas à saúde mental, ao desemprego, à insegurança alimentar e às limitações de acesso aos serviços públicos. Após a retomada das atividades presenciais, tornou-se evidente que a reconstrução dos vínculos escolares dependeria da atuação conjunta entre educação, saúde e família para enfrentar os impactos emocionais, sociais e educacionais produzidos pela pandemia (UNICEF, 2021, p. 46).

Entre as estratégias intersetoriais mais relevantes destaca-se a promoção da saúde mental no ambiente escolar. O aumento dos casos de ansiedade, depressão, estresse, automutilação e ideação suicida entre adolescentes reforçou a necessidade de desenvolver programas permanentes de acolhimento psicológico, educação socioemocional e fortalecimento dos vínculos comunitários. A Organização Mundial da Saúde destaca que escolas integradas aos serviços locais de saúde conseguem identificar precocemente estudantes em situação de sofrimento psíquico e encaminhá-los adequadamente para acompanhamento especializado (World Health Organization, 2021, p. 11).

Outra estratégia fundamental refere-se ao desenvolvimento das competências socioemocionais. A capacidade de lidar com emoções, resolver conflitos, comunicar-se de maneira respeitosa, desenvolver empatia e tomar decisões responsáveis constitui importante fator de proteção durante a adolescência. Essas competências favorecem não apenas o desempenho acadêmico, mas também a prevenção da violência, do uso de substâncias psicoativas, do bullying e de outros comportamentos de risco. O desenvolvimento dessas

habilidades depende da atuação integrada entre professores, profissionais de saúde, famílias e comunidade.

A educação em saúde representa outro importante eixo da atuação intersetorial. Por meio de atividades educativas, palestras, oficinas, rodas de conversa e projetos pedagógicos, os adolescentes recebem informações científicas relacionadas à alimentação saudável, prática de atividades físicas, saúde sexual e reprodutiva, prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, vacinação, saúde mental e prevenção do uso de álcool, tabaco e outras drogas. Essas ações favorecem a construção da autonomia, estimulam o pensamento crítico e fortalecem a capacidade dos jovens para realizar escolhas mais saudáveis ao longo da vida.

A prevenção das violências também exige atuação articulada entre diferentes instituições. Situações de violência doméstica, abuso sexual, negligência, exploração do trabalho infantil, discriminação e bullying frequentemente demandam respostas integradas envolvendo escola, unidades de saúde, assistência social, Conselho Tutelar, Ministério Público e demais órgãos que compõem o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. Conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda situação de ameaça ou violação de direitos deve ser comunicada aos órgãos competentes para que sejam adotadas medidas de proteção adequadas (Brasil, 1990).

A assistência social também exerce importante papel na proteção dos adolescentes em situação de vulnerabilidade. Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) desenvolvem ações voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares, ao acompanhamento de famílias em situação de risco social, à prevenção da violência e à garantia do acesso aos direitos sociais. A integração desses serviços com as escolas e as unidades de saúde amplia a capacidade de atendimento às necessidades dos adolescentes e reduz os efeitos das desigualdades sociais.

Outro aspecto relevante diz respeito à construção de ambientes escolares saudáveis e inclusivos. A promoção da saúde depende não apenas da oferta de serviços, mas também da existência de espaços seguros, acolhedores e livres de discriminação. Escolas que valorizam o diálogo, a participação estudantil, o respeito à diversidade e a convivência democrática favorecem o fortalecimento do sentimento de pertencimento, da autoestima e das relações interpessoais, reduzindo significativamente situações de violência e exclusão social. Segundo a Unesco (2023, p. 29), ambientes educacionais inclusivos apresentam melhores indicadores de aprendizagem, permanência escolar e bem-estar emocional.

A utilização das tecnologias digitais também passou a integrar as estratégias intersetoriais de cuidado. Plataformas educacionais, aplicativos de acompanhamento em

saúde, teleatendimento psicológico e sistemas informatizados de comunicação entre escola, família e serviços públicos ampliaram as possibilidades de acompanhamento dos adolescentes, especialmente após a pandemia. Entretanto, essas ferramentas devem ser utilizadas de forma ética, segura e complementar às relações presenciais, considerando os desafios relacionados à exclusão digital e à proteção de dados pessoais.

Outro elemento indispensável refere-se à formação continuada dos profissionais envolvidos no cuidado aos adolescentes. Professores, gestores escolares, profissionais da saúde, assistentes sociais e demais integrantes das redes de proteção necessitam de capacitação permanente para reconhecer fatores de risco, desenvolver práticas interdisciplinares e atuar de forma integrada diante das demandas apresentadas pelos estudantes. A qualificação profissional fortalece a efetividade das políticas públicas e favorece a construção de respostas mais humanizadas e resolutivas.

A participação ativa dos próprios adolescentes constitui princípio essencial da promoção da saúde. A escuta qualificada, o protagonismo juvenil e a participação nos processos decisórios relacionados às ações escolares fortalecem o senso de pertencimento, estimulam o exercício da cidadania e tornam as políticas públicas mais compatíveis com as necessidades reais dessa população. A valorização da voz dos adolescentes favorece a construção de soluções mais participativas, democráticas e sustentáveis.

POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NO AMBIENTE ESCOLAR NO CENÁRIO PÓS-PANDEMIA

A promoção da saúde no ambiente escolar consolidou-se, nas últimas décadas, como uma das principais estratégias para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, especialmente diante da compreensão de que a saúde resulta da interação entre fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos e culturais. A escola, por reunir diariamente estudantes em processo de formação, constitui um espaço privilegiado para a implementação de políticas públicas voltadas à prevenção de doenças, à promoção de hábitos saudáveis, ao fortalecimento da saúde mental e à redução das desigualdades sociais. No cenário pós-pandemia de COVID-19, essa função tornou-se ainda mais relevante, considerando os impactos provocados pela crise sanitária sobre a aprendizagem, o bem-estar emocional, a segurança alimentar e a qualidade de vida dos adolescentes (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021, p. 5).

A pandemia evidenciou que os desafios relacionados à saúde dos estudantes ultrapassam os limites do atendimento clínico tradicional, exigindo políticas públicas

capazes de integrar educação, saúde, assistência social e participação comunitária; Sousa (2023) salienta que o isolamento social também teve impactos na saúde mental dos estudantes. O fechamento das escolas, o isolamento social, a interrupção das atividades presenciais e o agravamento das desigualdades econômicas contribuíram para o aumento dos índices de ansiedade, depressão, sedentarismo, insegurança alimentar, evasão escolar e dificuldades de aprendizagem. Diante desse contexto, tornou-se indispensável fortalecer programas governamentais voltados à reconstrução das redes de proteção social e à promoção da saúde no ambiente escolar (UNICEF, 2021, p. 20).

A promoção da saúde escolar fundamenta-se nos princípios estabelecidos pela Carta de Ottawa, documento publicado pela Organização Mundial da Saúde em 1986, que define a promoção da saúde como o processo de capacitação das pessoas para ampliar o controle sobre sua própria saúde e melhorar sua qualidade de vida (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1986, p. 1). Entre os princípios destacados pelo documento estão a formulação de políticas públicas saudáveis, a criação de ambientes favoráveis, o fortalecimento da ação comunitária, o desenvolvimento de habilidades pessoais e a reorganização dos serviços de saúde. Esses fundamentos influenciaram diretamente a construção das políticas públicas brasileiras voltadas ao ambiente escolar.

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde constitui direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas destinadas à redução dos riscos de doenças e ao acesso universal aos serviços públicos (BRASIL, 1988). Da mesma forma, reconhece a educação como direito fundamental voltado ao pleno desenvolvimento da pessoa, à preparação para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. Essa base constitucional favoreceu a construção de políticas intersetoriais que aproximam os sistemas de saúde e educação na promoção do desenvolvimento integral de crianças e adolescentes.

Entre as principais iniciativas nacionais destaca-se o Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. O programa representa uma política pública intersetorial desenvolvida pelos Ministérios da Saúde e da Educação, com o objetivo de integrar ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e atenção integral aos estudantes da educação básica pública. Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2022, p. 9), o PSE busca fortalecer a articulação entre as equipes da Atenção Primária à Saúde e as instituições escolares, contribuindo para a melhoria das condições de saúde e aprendizagem dos estudantes.

As ações desenvolvidas pelo Programa Saúde na Escola abrangem diferentes dimensões do cuidado integral, incluindo avaliação das condições de saúde, atualização da

situação vacinal, promoção da alimentação saudável, incentivo à prática de atividades físicas, prevenção da obesidade, educação em saúde ambiental, promoção da saúde bucal, saúde ocular, prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, educação sexual, prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, além da promoção da cultura de paz e da saúde mental. Essa abordagem amplia a compreensão do ambiente escolar como espaço promotor da saúde e do desenvolvimento humano.

No período pós-pandemia, o fortalecimento das ações relacionadas à saúde mental tornou-se prioridade das políticas públicas. Diversos estudos demonstraram aumento significativo dos casos de ansiedade, depressão, sofrimento psíquico, automutilação e ideação suicida entre adolescentes após o período de isolamento social. Em resposta a esse cenário, escolas e serviços de saúde passaram a desenvolver programas voltados ao acolhimento emocional, à escuta qualificada, ao fortalecimento das competências socioemocionais e à identificação precoce de estudantes em situação de risco. Segundo a Organização Mundial da Saúde (2021, p. 11), escolas promotoras da saúde apresentam maior capacidade para desenvolver estratégias preventivas relacionadas ao bem-estar emocional dos estudantes.

Além da saúde mental, outro eixo prioritário das políticas públicas refere-se à recuperação das perdas educacionais provocadas pela pandemia. O longo período de ensino remoto ampliou desigualdades relacionadas ao acesso às tecnologias digitais, comprometeu o processo de alfabetização, reduziu o desempenho acadêmico e aumentou os índices de abandono escolar. Nesse contexto, políticas voltadas ao reforço escolar, à busca ativa de estudantes evadidos, à inclusão digital e ao acompanhamento psicopedagógico passaram a integrar as estratégias governamentais de reconstrução educacional.

A alimentação escolar também adquiriu maior relevância no cenário pós-pandemia. Durante o período de fechamento das escolas, milhões de estudantes deixaram de receber regularmente a alimentação oferecida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), situação que agravou a insegurança alimentar em diversas famílias brasileiras. O PNAE, regulamentado pela Lei nº 11.947/2009, constitui uma das mais importantes políticas públicas de segurança alimentar do país, assegurando alimentação adequada aos estudantes da educação básica pública e promovendo ações permanentes de educação alimentar e nutricional (BRASIL, 2020, p. 14).

Outro programa de grande importância refere-se ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), cuja atuação foi intensificada após a pandemia para recuperar as coberturas vacinais reduzidas durante o período de emergência sanitária. As escolas passaram a desempenhar papel estratégico nas campanhas de vacinação, contribuindo para

ampliar o acesso da população adolescente às vacinas recomendadas pelo calendário nacional. A integração entre unidades básicas de saúde e instituições escolares fortalece a prevenção de doenças imunopreveníveis e amplia a conscientização sobre a importância da imunização.

As políticas públicas voltadas à promoção da atividade física também ganharam destaque após a pandemia, considerando o aumento do sedentarismo observado entre adolescentes durante o período de isolamento social. O incentivo às aulas de Educação Física, às atividades esportivas, às práticas recreativas e à mobilidade ativa contribui para a prevenção da obesidade, das doenças cardiovasculares e dos transtornos emocionais, além de favorecer a socialização e o desenvolvimento das competências socioemocionais. Conforme a Organização Mundial da Saúde (2020, p. 27), a prática regular de atividade física constitui importante fator de proteção para a saúde física e mental de crianças e adolescentes.

Outro aspecto relevante refere-se às políticas de prevenção da violência no ambiente escolar. O período pós-pandemia evidenciou o crescimento de situações relacionadas ao bullying, ao cyberbullying, à violência doméstica e aos conflitos interpessoais, tornando necessária a implementação de programas voltados à cultura de paz, mediação de conflitos e promoção dos direitos humanos. Essas iniciativas buscam fortalecer relações interpessoais respeitadas, reduzir práticas discriminatórias e criar ambientes escolares mais seguros e inclusivos.

A inclusão escolar também passou a ocupar posição central nas políticas públicas educacionais. Estudantes com deficiência, transtornos do desenvolvimento, altas habilidades ou pertencentes a grupos historicamente vulnerabilizados enfrentaram dificuldades adicionais durante o ensino remoto, ampliando desigualdades educacionais. Nesse contexto, políticas voltadas à educação inclusiva, à acessibilidade, ao atendimento educacional especializado e à formação dos profissionais da educação tornaram-se essenciais para garantir equidade no acesso e na permanência escolar.

A participação da família constitui outro elemento estratégico das políticas públicas de promoção da saúde. O fortalecimento da relação entre escola, responsáveis e serviços públicos favorece o acompanhamento do desenvolvimento dos adolescentes, amplia a adesão às ações preventivas e fortalece os vínculos comunitários. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 2021, p. 53), programas que estimulam a participação familiar apresentam melhores resultados relacionados à aprendizagem, à saúde mental e à permanência dos estudantes na escola.

A atuação da Atenção Primária à Saúde, especialmente por meio da Estratégia Saúde da Família, também representa importante componente das políticas públicas voltadas ao ambiente escolar. As equipes multiprofissionais desenvolvem ações de vacinação, acompanhamento nutricional, saúde bucal, educação em saúde, prevenção de doenças, identificação precoce de fatores de risco e encaminhamento dos adolescentes aos serviços especializados quando necessário. Essa articulação fortalece a integralidade do cuidado e amplia o acesso aos serviços públicos de saúde.

Outro avanço importante no cenário pós-pandemia refere-se ao fortalecimento da vigilância em saúde no ambiente escolar. A pandemia evidenciou a necessidade de monitoramento contínuo das condições sanitárias das instituições de ensino, incluindo medidas relacionadas à higiene, ventilação dos ambientes, prevenção de doenças transmissíveis, educação em saúde e protocolos de segurança. Essas ações contribuem para reduzir riscos epidemiológicos e fortalecer a cultura da prevenção entre estudantes e profissionais da educação.

A utilização das tecnologias digitais também passou a integrar as estratégias governamentais de promoção da saúde. Plataformas de educação em saúde, teleatendimento psicológico, sistemas informatizados de acompanhamento dos estudantes e ferramentas de comunicação entre escola, família e unidades de saúde ampliaram as possibilidades de cuidado e acompanhamento dos adolescentes. Entretanto, tais recursos devem ser utilizados de forma complementar às ações presenciais, considerando as desigualdades de acesso às tecnologias existentes em diferentes regiões do país.

Além da implementação dos programas, destaca-se a importância do monitoramento e da avaliação das políticas públicas. A utilização de indicadores relacionados à saúde, aprendizagem, permanência escolar, cobertura vacinal, alimentação, saúde mental e participação familiar permite identificar resultados, aperfeiçoar estratégias e direcionar investimentos para áreas prioritárias. A avaliação permanente fortalece a eficiência das ações governamentais e contribui para a construção de políticas públicas baseadas em evidências científicas.

Outro aspecto essencial consiste na formação continuada dos profissionais da educação e da saúde. A complexidade das demandas apresentadas pelos adolescentes exige equipes qualificadas para desenvolver práticas interdisciplinares, identificar precocemente fatores de risco e atuar de forma integrada na promoção da saúde. Investimentos em capacitação permanente fortalecem a qualidade dos serviços prestados e favorecem respostas mais eficazes diante dos desafios contemporâneos.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES ESCOLARES SAUDÁVEIS, INCLUSIVOS E PROMOTORES DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL

A construção de ambientes escolares saudáveis, inclusivos e promotores do desenvolvimento integral representa um dos principais desafios das políticas públicas educacionais e de saúde no contexto contemporâneo. A escola, além de sua função pedagógica, constitui um espaço privilegiado para a formação humana, o fortalecimento da cidadania, a promoção da saúde e a redução das desigualdades sociais. Entretanto, para que essa instituição cumpra plenamente seu papel social, torna-se necessário enfrentar obstáculos relacionados às vulnerabilidades socioeconômicas, às desigualdades educacionais, às demandas de saúde mental, à violência, à exclusão social e às limitações estruturais que afetam grande parte das redes de ensino, especialmente após os impactos provocados pela pandemia de COVID-19 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021, p. 8).

A compreensão da escola como ambiente promotor da saúde fundamenta-se no conceito ampliado de saúde, segundo o qual o bem-estar resulta da interação entre fatores físicos, psicológicos, sociais, econômicos, culturais e ambientais. Nessa perspectiva, o processo educativo ultrapassa a transmissão de conhecimentos acadêmicos e passa a contemplar o desenvolvimento de competências cognitivas, emocionais, sociais e éticas indispensáveis para a formação integral dos estudantes. Conforme Buss e Pellegrini Filho (2007, p. 82), os determinantes sociais da saúde exercem influência decisiva sobre as condições de vida da população, tornando indispensável a articulação entre políticas públicas capazes de reduzir desigualdades e promover equidade.

Entre os principais desafios enfrentados pelas instituições escolares destaca-se o agravamento das desigualdades educacionais e sociais intensificado pela pandemia. A interrupção das atividades presenciais evidenciou diferenças relacionadas ao acesso às tecnologias digitais, às condições de estudo, ao acompanhamento familiar e aos recursos pedagógicos disponíveis, ampliando disparidades de aprendizagem entre estudantes pertencentes a diferentes contextos socioeconômicos. Além disso, muitos adolescentes passaram a enfrentar insegurança alimentar, dificuldades financeiras, perda de vínculos sociais e maior exposição às situações de violência doméstica, fatores que repercutem

diretamente sobre o desempenho escolar e a saúde física e mental (UNICEF, 2021, p. 26).

Outro desafio de grande relevância refere-se à saúde mental dos estudantes. A pandemia contribuiu para o aumento significativo dos casos de ansiedade, depressão, estresse, sofrimento psíquico, automutilação e ideação suicida entre adolescentes, evidenciando a necessidade de fortalecer ações permanentes de acolhimento emocional nas instituições de ensino. O ambiente escolar deve oferecer condições favoráveis para a escuta qualificada, o fortalecimento dos vínculos interpessoais e o encaminhamento adequado aos serviços especializados quando necessário. Segundo a Organização Mundial da Saúde (2021, p. 13), escolas que desenvolvem políticas estruturadas de promoção da saúde mental apresentam melhores indicadores de aprendizagem, convivência escolar e qualidade de vida.

A violência escolar também constitui importante desafio para a construção de ambientes saudáveis. Situações relacionadas ao bullying, ao cyberbullying, às discriminações, às agressões físicas e psicológicas e aos conflitos interpessoais comprometem o desenvolvimento emocional dos estudantes e dificultam o processo de ensino-aprendizagem. Além dos impactos individuais, esses fenômenos afetam o clima institucional, reduzem o sentimento de pertencimento e ampliam os índices de evasão escolar. Dessa forma, torna-se essencial desenvolver políticas permanentes voltadas à cultura de paz, à mediação de conflitos e ao fortalecimento das relações baseadas no respeito, na empatia e na valorização da diversidade.

A inclusão escolar representa outro desafio fundamental. Apesar dos avanços legislativos observados nas últimas décadas, estudantes com deficiência, transtornos do espectro autista, altas habilidades, dificuldades de aprendizagem ou pertencentes a grupos historicamente vulnerabilizados ainda enfrentam barreiras relacionadas à acessibilidade física, pedagógica, tecnológica e atitudinal. A construção de ambientes verdadeiramente inclusivos exige investimentos em infraestrutura, formação docente, recursos de tecnologia assistiva e práticas pedagógicas que respeitem as diferenças individuais, garantindo igualdade de oportunidades para todos os estudantes. Conforme a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 2020, p. 15), sistemas educacionais inclusivos promovem melhores resultados acadêmicos e sociais para toda a comunidade escolar.

Outro aspecto relevante refere-se à valorização das competências socioemocionais como componente essencial do desenvolvimento integral. Habilidades relacionadas ao autocontrole, à empatia, à cooperação, à comunicação, ao pensamento crítico e à resolução de problemas favorecem não apenas o desempenho escolar, mas também a construção de relações interpessoais saudáveis e o exercício da cidadania. No cenário pós-pandemia, essas competências assumiram importância ainda maior diante das dificuldades emocionais enfrentadas pelos adolescentes durante o período de isolamento social.

A promoção da alimentação saudável e da atividade física também integra os desafios para a construção de escolas promotoras da saúde. O aumento do sedentarismo e do consumo de alimentos ultraprocessados observado entre adolescentes nas últimas décadas contribuiu para o crescimento da obesidade, das doenças crônicas não transmissíveis e dos fatores de risco cardiovasculares. Nesse contexto, programas de educação alimentar, incentivo à prática esportiva, melhoria da qualidade da alimentação escolar e valorização das aulas de Educação Física tornam-se estratégias essenciais para promover hábitos de vida saudáveis desde a adolescência (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020, p. 31).

Outro desafio importante consiste na consolidação da intersetorialidade como princípio organizador das políticas públicas. A complexidade das demandas apresentadas pelos adolescentes exige atuação integrada entre educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, segurança pública e demais setores governamentais. O desenvolvimento de redes de proteção social favorece a identificação precoce de situações de vulnerabilidade, amplia o acesso aos direitos fundamentais e fortalece o acompanhamento contínuo dos estudantes. Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2022, p. 18), a articulação entre diferentes políticas públicas potencializa a efetividade das ações de promoção da saúde desenvolvidas no ambiente escolar.

A participação da família constitui outro elemento indispensável para a construção de ambientes escolares saudáveis. A cooperação entre escola e responsáveis fortalece o acompanhamento do desenvolvimento dos adolescentes, favorece a prevenção de situações de risco e amplia o sucesso das ações educativas. Famílias que participam ativamente da vida escolar contribuem para melhorar o desempenho acadêmico, fortalecer os vínculos afetivos e ampliar a permanência dos estudantes na escola. A pandemia demonstrou que a parceria

entre família e instituição escolar tornou-se ainda mais necessária para enfrentar os desafios relacionados à aprendizagem e ao bem-estar emocional.

Outro aspecto que merece atenção refere-se à formação continuada dos profissionais da educação. Professores, gestores escolares e equipes pedagógicas enfrentam, diariamente, demandas cada vez mais complexas relacionadas à saúde mental, inclusão, diversidade, violência, uso das tecnologias digitais e mediação de conflitos. Dessa forma, torna-se indispensável investir em processos permanentes de capacitação que possibilitem o desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais para lidar com essas novas realidades. Profissionais qualificados contribuem para a construção de práticas pedagógicas mais inclusivas, humanizadas e comprometidas com o desenvolvimento integral dos estudantes.

As tecnologias digitais também apresentam desafios e oportunidades para a promoção da saúde no ambiente escolar. Durante a pandemia, esses recursos possibilitaram a continuidade das atividades educacionais, mas também evidenciaram profundas desigualdades de acesso à internet e aos equipamentos tecnológicos. No período pós-pandemia, as ferramentas digitais passaram a integrar o cotidiano escolar, favorecendo processos de ensino, comunicação e educação em saúde. Entretanto, seu uso exige o desenvolvimento de competências relacionadas à cidadania digital, ao pensamento crítico, à segurança da informação e à prevenção dos riscos associados ao uso excessivo das redes sociais.

A sustentabilidade e a educação ambiental igualmente assumem papel relevante na construção de ambientes escolares saudáveis. A criação de espaços verdes, hortas escolares, práticas de reciclagem, uso racional dos recursos naturais e desenvolvimento de projetos ambientais favorecem a melhoria da qualidade do ambiente escolar e estimulam atitudes responsáveis em relação ao meio ambiente. Além dos benefícios ambientais, essas iniciativas contribuem para o desenvolvimento da consciência cidadã e da responsabilidade coletiva.

No contexto pós-pandemia, a vigilância em saúde passou a integrar de forma mais consistente a organização das instituições escolares. A adoção de medidas relacionadas à higiene, ventilação dos ambientes, monitoramento das condições sanitárias e educação para prevenção de doenças transmissíveis fortaleceu a cultura da promoção da saúde e ampliou a conscientização da comunidade escolar sobre práticas preventivas. Essas ações demonstram que

ambientes saudáveis dependem tanto de condições estruturais quanto da participação ativa de estudantes, profissionais e famílias.

Outro elemento essencial para o fortalecimento das escolas promotoras da saúde refere-se ao protagonismo juvenil. A participação dos adolescentes na elaboração, execução e avaliação das ações escolares favorece o desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade social e da cidadania. Quando os estudantes são reconhecidos como sujeitos ativos do processo educativo, ampliam-se as possibilidades de construção de soluções mais adequadas às necessidades reais da comunidade escolar. Segundo a UNESCO (2023, p. 34), políticas educacionais que valorizam a participação estudantil fortalecem a democracia escolar, o sentimento de pertencimento e a permanência dos alunos na escola.

As perspectivas futuras para a promoção da saúde no ambiente escolar apontam para o fortalecimento de políticas públicas intersetoriais baseadas na integralidade do cuidado. Espera-se maior integração entre os serviços de saúde, educação e assistência social, ampliação das ações voltadas à saúde mental, fortalecimento das práticas inclusivas, expansão do uso responsável das tecnologias educacionais e consolidação de estratégias permanentes de participação da família e da comunidade. A continuidade do Programa Saúde na Escola, associada ao aperfeiçoamento das políticas de educação inclusiva, alimentação escolar e proteção social, representa importante caminho para a construção de escolas capazes de responder aos desafios contemporâneos. Torna-se imprescindível ampliar investimentos em infraestrutura escolar, acessibilidade, formação profissional e produção de evidências científicas que subsidiem o aperfeiçoamento das políticas públicas. A utilização de indicadores relacionados à aprendizagem, à saúde, ao bem-estar e à inclusão permitirá monitorar resultados e desenvolver estratégias cada vez mais eficazes para atender às necessidades dos adolescentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise desenvolvida ao longo deste estudo evidenciou que a promoção da saúde dos adolescentes no cenário pós-pandemia representa um dos principais desafios para os sistemas de educação e saúde. As transformações provocadas pela COVID-19 ampliaram vulnerabilidades já existentes, intensificando problemas

relacionados à saúde mental, ao bem-estar emocional, à aprendizagem, à convivência social e às condições de desenvolvimento integral dos estudantes. Nesse contexto, tornou-se evidente que a escola ocupa posição estratégica na identificação precoce de necessidades, na prevenção de agravos e na implementação de ações permanentes de promoção da saúde.

Também foi possível constatar que o cuidado integral dos adolescentes depende da articulação entre diferentes setores da sociedade. A integração entre instituições de ensino, serviços de saúde, famílias e comunidade fortalece a construção de redes de apoio capazes de responder às demandas físicas, emocionais, sociais e educacionais dos estudantes. Essa atuação compartilhada favorece o desenvolvimento de práticas preventivas, amplia o acesso aos serviços públicos e contribui para a consolidação de ambientes escolares mais acolhedores, inclusivos e promotores da qualidade de vida.

Outro aspecto relevante refere-se à necessidade de fortalecimento das políticas públicas voltadas à promoção da saúde no ambiente escolar. A continuidade de programas intersetoriais, o investimento na formação dos profissionais da educação e da saúde, a ampliação das ações de educação em saúde e a valorização das competências socioemocionais constituem elementos fundamentais para reduzir desigualdades, prevenir situações de vulnerabilidade e favorecer o desenvolvimento integral dos adolescentes.

Destaca-se que a construção de ambientes escolares saudáveis exige compromisso institucional, planejamento contínuo e participação ativa de toda a comunidade escolar. A promoção da inclusão, do respeito às diversidades, da cultura de paz e do protagonismo juvenil contribui para fortalecer vínculos, ampliar o sentimento de pertencimento e favorecer melhores condições para o processo de ensino e aprendizagem.

Conclui-se que a consolidação de uma escola comprometida com a promoção da saúde ultrapassa a oferta de conhecimentos acadêmicos, envolvendo também o desenvolvimento humano, social e emocional dos adolescentes. Investir em estratégias integradas, inclusivas e permanentes representa um caminho essencial para minimizar os impactos deixados pela pandemia, fortalecer a proteção social e assegurar condições mais favoráveis para que os jovens possam exercer plenamente sua cidadania, desenvolver suas potencialidades e construir trajetórias de vida mais saudáveis e participativas.

REFERÊNCIAS

1. AYRES, José Ricardo de Carvalho Mesquita et al. Risco, vulnerabilidade e práticas de prevenção e promoção da saúde. In: CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa et al. (org.). Tratado de Saúde Coletiva. 2. ed. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009. p. 117-139.
2. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.
3. BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola (PSE). Diário Oficial da União: Brasília, DF, 6 dez. 2007.
4. BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola (PSE). Diário Oficial da União: Brasília, DF, 6 dez. 2007.
5. BRASIL. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE): caderno de referência. Brasília: FNDE, 2020.
6. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, DF: Presidência da República, 1990.
7. BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes para o cuidado integral de adolescentes e jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.
8. BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Saúde na Escola (PSE): caderno do gestor do PSE. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.
9. BUSS, Paulo Marchiori; PELLEGRINI FILHO, Alberto. A saúde e seus determinantes sociais. Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 77-93, 2007.
10. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE): cartilha para nutricionistas. Brasília: FNDE, 2020.
11. MINUCHIN, Salvador. Famílias: funcionamento e tratamento. Porto Alegre: Artes Médicas, 1982.
12. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Carta de Ottawa para Promoção da Saúde. Ottawa: OMS, 1986.
13. SOUSA, R. R. A. de. Educação Assertiva no Pós-Pandemia: Desafios e Oportunidades. Vistacien. 2023. <https://zenodo.org/records/10182676>. <https://vistacien.com.br/wp-content/uploads/2023/11/2-EDUCACAO-ASSERTIVA-NO-POS-PANDEMIA-16-37.pdf> Acesso em jan de 2024.
14. UNESCO. Education: From Disruption to Recovery. Paris: UNESCO, 2021.
15. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education – All Means All. Paris: UNESCO, 2020.
16. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education – A Tool on Whose Terms? Paris: UNESCO, 2023.
17. UNICEF. The State of the World's Children 2021: On My Mind: Promoting, Protecting and Caring for Children's Mental Health. New York: UNICEF, 2021.

18. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!): Guidance to Support Country Implementation. 2. ed. Geneva: WHO, 2023.
19. WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour. Geneva: WHO, 2020.
20. WORLD HEALTH ORGANIZATION; UNESCO. Making Every School a Health-Promoting School: Global Standards and Indicators. Geneva: WHO; UNESCO, 2021.